

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA ZAMON KO‘RSATKICHLARINING O‘ZIGA XOSLIGI

Sarbarova Dilnoza Nosirjon qizi
filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)
O‘zbekiston Milliy universiteti
Xolmirzayeva Maftuna Mavlonjon qizi
O‘zbekiston Milliy universiteti
4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20352049>

Annotasiya: Ushbu maqolada ingliz tili va o‘zbek tilida zamon kategoriyasining o‘ziga xos xususiyatlari, ularning gapdagi o‘rni, nutq va vaqt vaziyatidagi eng muhim ko‘rsatkichlari, morfologik va semantik jihatlari atroflicha yoritib beriladi.

Kalit so‘zlar: zamon, vaqt, davomiylik va tugallanganlik belgisi, nutq vaziyati, morfologik kategoriya, morfologik yondashuv, semantik yondashuv, harakat-holat.

Annotation: This article provides a comprehensive analysis of the specific characteristics of the category of tense in English and Uzbek. It examines their role within the sentence, key indicators in speech and temporal contexts, as well as their morphological and semantic aspects.

Keywords: Tense, Time, Aspectual markers of continuity and completion, Speech situation, Morphological category, Morphological and Semantic approach, Action-state.

Аннотация: В данной статье подробно освещаются специфические особенности категории времени в английском и узбекском языках, их роль в предложении, важнейшие показатели в речевых и временных ситуациях, а также морфологические и семантические аспекты.

Ключевые слова: Время (грамматическое), время (физическое), признаки длительности и завершенности, речевая ситуация, морфологическая категория, морфологический и семантический подход, действие-состояние.

Ingliz tilida zamon (tense) tushunchasi harakatning qachon sodir bo‘lishini, qancha davom etishini va natijasi hozirgi paytga bog‘liq yoki bog‘liq emasligini ko‘rsatadi. Ushbu tilda zamonlar tizimi o‘zbek tiliga nisbatan murakkabroq bo‘lib, ular nafaqat vaqtni, balki harakatning davomiyligi va tugallanganlik darajasini ham ifodalaydi. Shunga ko‘ra, ingliz tilida asosan 12 ta asosiy zamon mavjud bo‘lib, ular 3 ta vaqt (present, past, future) va 4 ta holat (simple, continuous, perfect, perfect continuous) kombinatsiyasidan iborat. Ular quyidagilar:

Present simple (hozirgi oddiy zamon) bo‘lib, u doimiy, takrorlanib turadigan ish-harakatlar, odatlar, kundalik ishlar, umumiy haqiqatlar va ilmiy faktlar, jadval va rejalarga oid harakatlarni ko‘rsatishda ishlatiladi. *I / you / we / they + fe‘l (VI). He / she / it + fe‘l + -s / -es* tuzilishiga ega. *I work every day. She lives in Tashkent. The sun rises in the east* va boshqa gaplarni misol qilib olish mumkin. Zamon ko‘rsatkichlari (signal words) ham mavjud. Bular: *always, usually, often, sometimes, never, every day / week / year.*

Present continuous (hozirgi davomli zamon). Bu zamon hozir, ayni vaqtda sodir bo‘layotgan harakatlar, vaqtinchalik holatlar, yaqin kelajakdagi rejalashtirilgan ishlar va boshqalarni ifodalaydi. Tuzilishi: *-am / is / are + fe‘l + -ing tarzida. I am studying English now. They are watching TV.* Yuqoridagi gaplar aynan davomiylikni ifodalashga xizmat qiladi. Zamon ko‘rsatkichlari *now, at the moment, at the present* so‘zlarini o‘z ichiga oladi.

Present perfect (hozirgi tugallangan zamon) bo‘lib, o‘tmishda boshlangan, lekin natijasi hozirgi paytga ta‘sir qiladigan harakatlar, hayotiy tajribalari, yaqinda sodir bo‘lgan ishlarda qo‘llanadi hamda uning tuzilishi: *I / you / we / they / he / she + have / has + fe‘lning 3-shakli (V3)* holatida bo‘ladi. Bunga *I have finished my homework; She has been to London* gaplari misol bo‘ladi. Zamon ko‘rsatkichlari quyidagilar: *already, just, yet, ever, never, since, for.*

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Present perfect continuous (hozirgi tugallangan davomiy zamon) ni o'tmishda boshlangan va hozirgacha davom etayotgan harakatlarda, harakatning davomiyligiga urg'u berayotganimizda foydalanamiz. *S+have / has + been + fe'l + (-ing)*. Bu esa uning sxemasidir. *I have been learning English for 3 years* gapidan ham ayni shu zamon anglashiladi. Uning *for, since, all day, recently* kabi signal so'zlari bor.

Past simple (o'tgan oddiy zamon) o'tmishda aniq vaqtda sodir bo'lgan va tugagan harakatlarda ishlatiladi. Tuzilishi fe'ning 2-shakli (V2) yoki (-ed) shaklida bo'ladi. Misol uchun *I visited Samarkand last year* gapi harakat o'tib ketgan paytni aytadi. *Yesterday, last week, ago, in 2020* bo'lsa, shu zamonni ko'rsatuvchi so'zlardir.

Past continuous (o'tgan davomiy zamon). Buni o'tmishda ma'lum bir vaqtda davom etayotgan harakat-holatda ishlatamiz. *S+was / were + fe'l + (-ing)* uning tuzilishi bo'lib, misol tariqasida *I was reading when you called* gapini keltirish o'rinli.

Past perfect (tugallangan o'tgan zamon). Bu zamon o'tmishda bir harakat boshqasidan oldin sodir bo'lganini ko'rsatadi. *S+had + V3*. Bu tuzilish va misol uni oson tushunishga yordam beradi: *I had finished my work before he arrived*.

Past perfect continuous (o'tgan tugallangan davomiy zamon). Bu zamon esa o'tmishda ma'lum bir vaqtgacha davom etgan harakatda paydo bo'ladi. Tuzilishi *S+had + been + fe'l + (-ing)* dan tashkil topgan. Xususan, *she had been working there for 5 years* jumlasini tugallanganlik, davomiylik kayfiyatini namoyon qiladi.

Future simple dan spontan qarorlar, va'dalar, taxminlarda foydalaniladi. Tuzilishi *S+will + fe'l* shaklida bo'ladi. *I will help you* gapi ham kelajakdan so'ylaydi va bu zamonga misol bo'la oladi.

Future continuous kelajakda ma'lum bir vaqtda davom etayotgan harakatdan darak beradi. *S+will be + fe'l + (-ing)* shakli orqali jumla keltirsak, ayni shu vaqtni ifoda etadi: *She will be studying in London*.

Future perfect (tugallangan kelasi zamon) esa kelajakda ma'lum vaqtga qadar tugallangan bo'ladigan ishni ko'rsatib beradi. Tuzilishi *s+will have + V3* bo'ladi: *My pupil will have written the poem*.

Future perfect continuous (kelasi tugallangan davomiy zamon) ham kelajakdan xabar beradi, faqat u ma'lum vaqtgacha davom etib kelayotgan harakatda shakllanadi. Tuzilishi *s+will have been + fe'l + (-ing)* shaklidadir: *Salima will have been baking a cake*.

Umumiy qoidadan tashqari, ingliz tilida zamon ko'rsatkichlari bo'yicha olimlar o'zlarining shaxsiy qarashlarini aytib o'tishgan. Bular qatoriga B. Comrie, O. Jefferson, A. Kratzer, J. Lyons, B. William va boshqa tilshunoslarni kiritish mumkin. Jumladan, Hans Reychenbach zamon grammatik kategoriya bo'lib, voqeani yoki holatni vaqt kontekstida joylashtirishini aytib o'tgan. Masalan: *Zuhra writes* → hozirgi zamon, *Zuhra wrote* → o'tgan zamon.

Olim zamonning ikki muhim jihatini keltiradi. Ulardan biri morfologik – fe'l shakllari orqali ifodalanadi. Ikkinchisi esa semantik – voqea qachon sodir bo'lganini yoki qayerga qarab baholanishini ko'rsatadi [2:1]. Zamon bilan bir qatorda leksik vositalar ham vaqtni bildiradi, masalan: *yesterday, soon, on Monday, in two weeks*. Ammo ular grammatik vosita emas, ixtiyoriy ravishda ishlatiladi.

Shuningdek, nemis tilshunosi Bernard Comrie fikricha, tilshunoslikda zamon (tense) fe'l orqali ifodalangan vaziyatning nutq paytiga nisbatan joylashuvini ko'rsatuvchi grammatik kategoriya hisoblanadi [1:36-43].

Bundan tashqari, germaniyalik Otto Jespersenning zamon nazariyasiga to'xtalish ham o'rinli. Bu nazariya "A Modern English Grammar in historical principles" asarida bayon qilingan bo'lib, u "vaqt" (obyektiv, universal tushuncha) va "zamon" (grammatik, tilga xos shakl) o'rtasida aniq farqni belgilaydi [4:255].

Germaniyalik bo'lgan, asosiy faoliyatini AQShda o'tkazgan Angelika Kratzerning SALT VIII (1998) dagi taqdimotiga ko'ra, zamon gapdagi harakat yoki holat qaysi vaqtga tegishli ekanini ko'rsatadi [1:1-9]. Har bir zamon o'ziga xos intervalga ega, ya'ni boshlanish va tugash nuqtalari bilan belgilangan vaqt oralig'i. Ingliz tilida asosiy zamonlar present va past hisoblanadi: present

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

nutq vaqtini bildiradi, past esa nutq vaqtidan oldingi vaqtni bildiradi. Oddiy gaplarda bu tushuncha aniq ishlaydi: “*Mary is sick*” hozirgi vaqtni, “*Mary was sick*” oldingi vaqtni bildiradi.

Ushbu sohada izlanish olib borgan o‘zbek olimlaridan A.Jumaniyazov ingliz tilidagi 12 ta asosiy zamon shakli o‘zining analitik tabiati bilan ajralib turadi va yordamchi fe‘llar yordamida harakatning qachon va qanday holatda bajarilganini aniq belgilab beradi, deb aytadi [8:480-483].

Mazkur tizimning murakkabligi harakatning xarakteriga ko‘ra turli guruhlarga bo‘linishida yanada yaqqol ko‘rinadi; xususan, F.Mansurov simple (indefinite) guruhini tahlil qilar ekan, Present Simple zamonining nafaqat hozirgi, balki umumiy vaqt tushunchasini ham qamrab olishini, bu esa ingliz tili grammatikasining o‘ta aniqlik darajasini ko‘rsatishini e‘tirof etadi. Harakatning dinamik jarayonini ifodalashda esa R.Abdurahmonova ta‘kidlaganidek [8:480], continuous guruhi va uning “*to be + V-ing*” formulasi nutq so‘zlanayotgan vaqtdagi voqelikni jonlantirishga xizmat qiladi. Masalan, “*I eat*” (*Men yeyman*) va “*I am eating*” (*Men yeyapman*) jumalari o‘rtasidagi farqni anglash, harakatning aynan ma‘lum bir vaqt nuqtasidagi holatini tushunishda muhim ahamiyatga ega bo‘lib, bu o‘rganuvchilar uchun muayyan qiyinchiliklar tug‘dirishi mumkin.

Zamonlar tizimidagi eng murakkab bo‘g‘inlardan biri bo‘lgan perfect guruhi haqida so‘z ketganda, S.Sodiqov Present Perfect zamonining o‘tmishda bajarilib, natijasi hozirga bog‘liq bo‘lgan harakatlarni ifodalash xususiyatini alohida ko‘rsatib o‘tadi [8:481]. Bu mantiqiy zanjir Past Perfect zamonida yanada kuchayib, “*She had gone*” (*U borgan edi*) kabi misollar orqali o‘tmishdagi biror harakatning boshqa bir harakatdan oldin amalga oshganligini bildiradi. T.Xolmatova esa bu jarayonda yordamchi fe‘llarning rolini tahlil qilib, tizimning o‘ziga xos “formulaviy” tuzilishga ega ekanligini, ayniqsa perfect continuous guruhi harakatning boshlanish nuqtasi, davomiyliigi va natijasini sintez qilib, so‘zlovchining pragmatik niyatini to‘liq ochib berishini ta‘kidlaydi.

Ingliz tili grammatikasi, xususan, zamonlar tizimini o‘zbek tilshunosligi nuqtayi nazaridan tadqiq etgan olimlar qatoriga A.S.Sodiqov, E.S.Azizov, N.I.Turdiyev, R.U.Xudoyberganov va M.A.Azizova kabi mutaxassislarni ham kiritish mumkin. Ular ingliz va o‘zbek tillaridagi zamon shakllarini qiyosiy - tipologik (kontrastiv) tahlil qilib, o‘zaro o‘xshash va farqli tomonlarini ilmiy asoslab berishgan. Ushbu sohada tadqiqot olib borgan boshqa tilshunoslar: Sh.R.Haydarov ingliz tilida zamon shakllarining funksional xususiyatlari; G.Y.Sodiqova zamon kategoriyasining semantik tahlili; O‘.M.Rahimov qiyosiy grammatika yo‘nalishidagi ishlari asosan ingliz tilidagi 12 ta zamon shaklining o‘zbek tilidagi ekvivalentlari va zamon, aspekt, mayl kategoriyalarining o‘zaro aloqasini o‘rganishga qaratilgan.

Xulosa qilib aytganda, har ikki tildagi zamonlar tizimini qiyosiy o‘rganish nafaqat nazariy grammatik bilimlarni chuqurlashtiradi, balki talabalarning nutqiy madaniyatini shakllantirishda, ularning o‘z fikrlarini boshqa tilda aniq va lo‘nda ifodalash qobiliyatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Zamon shakllarining nutqdagi ifodalanishini tahlil qilish orqali biz tillarning qanchalik boy va serqirra ekanligini ko‘rishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Angelika Kratzer Salt VIII dagi taqdimoti, 1998. – B. 1-9.
2. Bull W.E. Time, Tense and the Verb. – Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1960. – 120 p.
3. Hackmack S. Reichenbach’s Theory of Tense and its Application to English. – Bremen: University of Bremen, 1991. – 16 p.
4. Jespersen O. The Philosophy of Grammar. Columbia: University of Chicago Press, 1924. B. 254-268
5. Lyons J. Semantics. – Cambridge: Cambridge University Press, 1977. – 539 p.
6. Quirk R., Greenbaum S., Svartvik J. A University Grammar of English. – Moscow: Vysshaya shkola, 1982. – 392 p.
7. Hoshimov U., Bo‘ronov J. Ingliz tili grammatikasining normativ kursi. – Toshkent: O‘qituvchi, 1989. – B. 42-69.
8. Murodillayeva Z. O. Ingliz va o‘zbek tillarida zamon kategoriyasining og‘zaki ifodalanishi // International Scientific Journal of Biruni. – 2025. – Volume 4, Issue 1. – B. 479-482.